

YANGI O'ZBEKISTONDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHLARI VA TARAQQIYOT STRATEGIYASI

Djumamuratov G'ulom Masharipovich

**O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti O'zbekiston tarixi kafedrasida
katta o'qituvchi.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20711941>

Mustaqillik yillarida O'zbekiston o'z taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi. So'nggi yillarda mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar "Yangi O'zbekiston" g'oyasi asosida yangi bosqichga ko'tarildi. Ushbu siyosatning asosiy maqsadi inson qadrini ulug'lash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, davlat boshqaruvini takomillashtirish hamda iqtisodiy rivojlanish uchun qulay sharoit yaratishdan iboratdir.

Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri davlat va jamiyat boshqaruvini demokratlashtirish hisoblanadi. Bu borada davlat organlarining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, aholining murojaatlari bilan ishlash tizimini takomillashtirish hamda fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalq qabulxonaları va virtual qabulxonalar faoliyati orqali davlat organlari va fuqarolar o'rtasidagi muloqot yanada mustahkamlandi.

Sud-huquq tizimini isloh qilish ham Yangi O'zbekiston siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Sudlarning mustaqilligini ta'minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, qonun ustuvorligini qaror toptirish bo'yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini modernizatsiya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirish davlat siyosatining ajralmas qismiga aylandi.

Iqtisodiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash, investitsion muhitni yaxshilash hamda eksport salohiyatini oshirish bo'yicha qator dasturlar hayotga tatbiq etilmoqda. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotning muhim tayanchiga aylanib, yangi ish o'rinlari yaratishda muhim rol o'ynamoqda. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot, innovatsion texnologiyalar va zamonaviy ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish maqsad qilingan.

Yangi O'zbekiston siyosatida ijtimoiy soha rivojiga ham katta ahamiyat berilmoqda. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, maktabgacha ta'lim qamrovini kengaytirish, oliy ta'lim muassasalari sonini ko'paytirish va ta'lim sifatini oshirish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Sog'liqni saqlash tizimida zamonaviy tibbiy texnologiyalarni joriy etish, aholini sifatli tibbiy xizmat bilan ta'minlash hamda profilaktik tadbirlarni kuchaytirish orqali fuqarolar salomatligini yaxshilashga qaratilgan dasturlar izchil amalga oshirilmoqda.

Yoshlar siyosati Yangi O'zbekiston taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Yoshlarning bilim olishi, kasb-hunar egallashi va o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish, ularni zamonaviy kasblarga o'qitish hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilinayotgan dasturlar mamlakat kelajagini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni va faolligini oshirish ham davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Gender tengligini ta'minlash, ayollarning ta'lim olish va mehnat qilish imkoniyatlarini kengaytirish, ularni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish bo'yicha qator chora-

tadbirlar amalga oshirilmoqda. Natijada xotin-qizlarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtiroki tobora ortib bormoqda.

Tashqi siyosatda O'zbekiston ochiqlik, yaxshi qo'shnihilik va o'zaro manfaatli hamkorlik tamoyillariga amal qilmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari bilan do'stona munosabatlarni rivojlantirish, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda. Mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash borasidagi tashabbuslar O'zbekistonning xalqaro hamjamiyatdagi o'rnini yanada mustahkamlamoqda.

Shuningdek, ekologik muammolarni hal etish va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari ham davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylandi. Ayniqsa, Orolbo'yi hududidagi ekologik vaziyatni yaxshilash, yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli loyihalar amalga oshirilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan siyosat mamlakatni har tomonlama rivojlantirish, fuqarolar farovonligini oshirish va demokratik jamiyat barpo etishga qaratilgan. Siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar O'zbekistonning xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlash, milliy taraqqiyotni ta'minlash hamda kelajak avlodlar uchun munosib hayot sharoitlarini yaratishga xizmat qilmoqda. Yangi O'zbekiston strategiyasi mamlakatning uzoq muddatli va barqaror rivojlanishining muhim poydevori hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risidagi Farmoni.
4. Abdurahmonov Q.X. *O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyoti va islohotlar*. – Toshkent, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari.
6. Prezident huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti materiallari.